

POTÊNCIAL DO CHATGPT NA INDÚSTRIA DE INTERCÂMBIOS

Administração, Ciências Exatas e da Terra, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 06/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8011914

Grupo: Arthur Lima Turton Lopes; Rafael Andrade Costa de Oliveira; Luiz Miguel da Silva Santos

Professor Orientador: Carlos Henrique Michels de Sant Anna

Introdução: Com a crescente demanda por intercâmbios e a necessidade de informações precisas sobre os destinos, a indústria de intercâmbios tem buscado maneiras de fornecer aos seus clientes uma experiência mais completa e satisfatória. Nesse contexto, surge o potencial do ChatGPT, uma ferramenta baseada em inteligência artificial capaz de gerar textos em linguagem natural de forma autônoma. Com sua capacidade de entender e responder perguntas complexas, o ChatGPT pode ser uma solução promissora para a indústria de intercâmbios na busca por informações precisas e confiáveis para seus clientes. Neste artigo, vamos explorar em detalhes como a tecnologia do ChatGPT pode ser aplicada na indústria de intercâmbios para melhorar a experiência dos clientes e aumentar a eficiência das empresas.

Objetivos: O intuito desta pesquisa é analisar as principais estratégias a serem tomadas relacionadas as novas tecnologias de inteligência artificial, analisando todas as situações que possam garantir o uso eficiente da ferramenta facilitando

as atividades das empresas. **Desenvolvimento:** O ChatGPT é uma ferramenta que utiliza modelos de linguagem natural para entender e responder perguntas complexas em tempo real, oferecendo aos usuários um diálogo natural e intuitivo. Essa tecnologia pode ser aplicada na indústria de intercâmbios de diversas maneiras, desde a elaboração de roteiros personalizados até o suporte ao cliente em tempo real durante a viagem. O potencial na indústria de intercâmbios pode ser visto como uma oportunidade para as empresas oferecerem um serviço diferenciado, com informações precisas e personalizadas aos seus clientes. De acordo com Almeida e Santos (2021), o uso de inteligência artificial em diversos setores, incluindo o de turismo, tem se mostrado cada vez mais presente e eficiente, tornando a experiência dos usuários mais satisfatória e melhorando a eficiência das empresas.

Conclusão: Em síntese, o ChatGPT tem o potencial de revolucionar a indústria de intercâmbios, fornecendo soluções mais ágeis e personalizadas aos estudantes, além de possibilitar a expansão dos negócios por meio da automação de processos. É importante que as empresas do ramo estejam atentas às possibilidades oferecidas pela tecnologia, investindo em treinamento e atualização de seus profissionais, bem como em parcerias com empresas especializadas em inteligência artificial. Ainda é necessário considerar a ética e a transparência na utilização do ChatGPT, a fim de garantir a confiança e a satisfação dos clientes.

Palavras-chave: ChatGPT, indústria de intercâmbios, tecnologia

Referências: ALMEIDA, C. R.; SANTOS, A. L. C. Utilização da inteligência artificial em turismo: Uma revisão da literatura. *Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo*, v. 15, n. 1, p. 1-19, 2021.

OPENAI. What is GPT-3? Data de publicação: 11 de agosto de 2020. Disponível em: <https://openai.com/blog/gpt-3-apps/>. Acesso em: 19 de abril de 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil